

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

OMBOR MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH

1) **Rasulmuxamedov Muxamadaziz Maxamadaminovich**

f.-m.f.n., dotsent, Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra mkdiri;

e-mail: mrasulmuxamedov@list.ru

2) **Azimov Abdulxay Abdulatif O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: azimovabdulhay1915@gmail.com

3) **G'affarov Nuriddin Yorqin O'g'li**

Toshkent Davlat transport universiteti Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari kafedra assistenti;

e-mail: mrgaffarov28@gmail.com

Annotation: Dedicated to "Repository Database Design" using the capabilities of the Java programming language. The program is written in a simple and user-friendly way.

Annotatsiya: Java dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalangan holda "Ombor ma'lumotlar bazasini loyihalash" ga bag'ishlangan. Dastur foydalanuvchilarga sodda va qulay usulda yozilgan.

Keywords: database, competence, Java, multimedia, efficiency, information communication technologies.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar bazasi, kompetensiya, Java, multimediya,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

samaradorlik, axborot kommunikatsiya tex-nologiyalari.

Ushbu avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minotning yaratishdan maqsad ommor mudirining ish jarayonini avtomatlashtirish, kerakli detallarni izlashga yordam beradi.

Ushbu maqolada men "My SQL" Ma'lumotlar bazasidan foydalanib, jadvallar yaratish, ularni to'ldirish, jadvalga yangi ma'lumotlar qo'shish, keraksiz ma'lumotlarni o'chirish hamda yaratilgan jadvallar uchun so'rovlar hosil qilish va formalar yaratishni mukammalroq o'rgandim.

Ushbu yaratilgan ma'lumotlar bazasini boshqarishda Java dasturlash tilidan foydalanilgan.

Yaratilgan dasturni har bir foydalanuvchi yoki boshqa soha vakillari o'z ish sohalariga moslab dastur imkoniyatlarini kengaytirishlari va ushbu dasturdan keng ko'lamda foydalanishlari va yuklab barchaga tavsiya etishlari mumkin.

Java texnologiyasi o'ta sodda, xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlab bera oladigan, kuchli, to'la obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo'lib, muhit (platforma)ga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi. U bilan xatto eng kichik qurilmalarga ham dasturlar yozish mumkin. Java texnologiyasi to'laligicha Java Virtual Machine(JVM) ga asoslangan. JVM ning vazifasi tarjimonlik ya'ni, dastlab biz yozgan *.java fayl kompilyator yordamida bayt kodga o'giriladi va JVM yordamida esa mashina tiliga o'giradi[1].

JAVA imkoniyatlari:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- WORA — Write Once, Run Anywhere (portable). Platforma tanlamaydi;
- havfsizlik (ishonch yuq kodni havfsiz ishga tushirish);
- hotirani havfsiz boshqarish (avtomat ravishda musorlarni yig'adi);
- tarmoq uchun dasturlar yozish ;
- ko'p oqimli (Multi-thread) dasturlash;

class lar alohida fayllarda saqlanadi. Kerak bo'lsa ishlatiladi.

Java texnologiyasi o'ta sodda, xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlab bera oladigan, kuchli, to'la obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo'lib, muhit (platforma)ga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi. U bilan xatto eng kichik qurilmalarga ham dasturlar yozish mumkin. Java texnologiyasi to'laligicha *Java Virtual Machine* (JVM) ga asoslangan. JVM ning vazifasi tarjimonlik ya'ni, dastlab biz yozgan *.java faylni compilyator yordamida bayt kodga o'giriladi va JVM yordamida esa mashina tiliga o'giriladi.

Java texnologiyalari:

- **Java SE** – Java SE yoki Java Standart Edition, serverda, shaxsiy kompyuterda desktoplarda ishlovchi dasturlar, applet'lar yaratish uchun ishlatiladi. Bu texnologiya yordamida yaratilgan dasturlar deyarli barcha Operatsion tizimlarda ishlay oladi (Windows NT, Macintosh, Linux va Solaris). Shu bilan birga Java SE boshqa Java turlarining asosi hisoblanadi.
- **Java EE** – Java Enterprise Edition Java texnologiyalari orasida eng keng

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tarqalgan turi hisoblanib unda asosan serverda ishlovchi dasturlar yaratiladi. Masalan ko'p foydalanuvchilarga mo'ljallangan web-saytlar yaratishda keng qo'llaniladi va asosan internetda ishlovchi dasturlarda qo'llaniladi. Java SE ni Java EE dan eng asosiy farqi Java EE o'z tarkibiga Java SE ni olibgina qolmay shu bilan birga ko'pgina boshqa qo'shimcha kutubxonalarni (odatda *.jar) ham o'z ichiga oladi ya'ni: Servlet, JavaMail, JSF(Java Server Face) va boshqa ko'pgina internetga asoslangan qo'shimcha kutubxonalar.

- **Java ME** – Java ME yoki Java Micro Edition Java SE ning ba'zi qismlarini o'z ichiga oladi. JavaME yordamida kichik qurilmalar uchun dastrular yozish mumkin. Masalan, mobil telefon uchun o'yinlar, dasturlar yaratish mumkin.

Xulosa qilib aytganda Java ni o'rganish darajasi bo'yicha 3 ga bo'lishimiz mumkin:

1. Java yadrosi(Core Java).
2. Rivojlangan Java(Advanced Java).
3. Java Enterprise Edition.

Bundan kelib chiqib, Core Java va Advanced Java bu Java SE ga tegishli bo'lgan bilimlar deydigan bo'lsak, bu ikkovini o'rganmay Java EE ga o'tish mantiqan noto'gri. Shuning uchun dastlab Core Java ni o'rganish kerak. Hulosamizga qo'shimcha ravishda shuni ham ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, hozirgi kunda juda keng tarqagan Android OS asosida ishlovchi qurilmalarga ham aynan shu java tili asoslangan texnologiya asosida dastur tuziladi. Talab ko'pligi va

NetBeans IDE muhitidan foydalanilgan uni ishga tushirish quyidagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

tartibda amalga oshiriladi.

Qolgan maqolalarda **NetBeans IDE** muhitidan foydalanib, dasturlar tuzishni davom ettiramiz. Oldingi maqolalarning birida konsol(Командная строка) yordamida dastlabki dasturimizni tuzgan edik, endi konsolni esdan chiqarib, qulay muhitda(NetBeans IDE) dasturlar tuzishni boshlaymiz.

Demak, dastlab, biz oʻrnatgan NetBeans IDEsini ishga tushiramiz (NetBeansni ishga tushirish) va quyidagi oyna hosil boʻlganini koʻramiz.

Hosil boʻlgan oynadan, "**Файл -> Создать проект**" menyusini tanlab, dastlabki

proyektimizni yaratishni boshlaymiz. Soʻng, kategoriyalardan "**Java**"ni tanlaymiz(chunki java dasturlashni oʻrganmoqdamiz :)). **Далее**

Имя проекта: projektga nom beramiz(test-java).

Расположения проекта: Projekt saqlanadigan kataloglogni koʻrsatamiz(**D:\Java\project1**)

Папка проекта: Projekt nomi kabi papka ochib beradi va uni shu joyda koʻrsatadi, ya'ni projekt papkasi. Keyin yana bir narsa, "**Создать главный класс**" degan joyidagi belgini olib tashlaymiz, asosiy klasni keyin yaratamiz.

Готово

Endi asosiy klasni yaratamiz, uning uchun chap tomondagi "**Пакеты исходных кодов**" degan yozuvda sichqonchani oʻng tomonini bosamiz, "**Новый -> Класс Java**"ni tanlaymiz.

Shunday soʻng, klassga nom beramiz(**test**) , qolgan ma'lumotlar oʻzi chiqgan boʻladi va **Готово** tugmasini bosamiz.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Oldimizda kod yozish uchun joy paydo bo'ladi(1 ta klassga ega). Yuqoridagi xira yozuvlar(**kommentariya**)ni o'chirib yuboramiz va quyidagi kodlar(konsol variantidagi misol)ni klass ichiga kiritamiz, quyidagiga ega bo'lamiz.

Endi, proyektni yig'amiz, ya'ni kodlarni tekshiramiz. Uning uchun **F11** tugmasi yoki NetBeansdagi **Выполнить** menyusidan, "**Собрать Проект**"ni tanlaymiz. Agar hammasi to'g'ri yozilgan bo'lsa, xatosiz yig'ildi degan ma'lumot chiqadi.

Shundan so'ng, proyektni ishga tushiramiz, uning uchun **F6** yoki NetBeansdagi **Выполнить** menyusidan, "**Запустить Проект**"ni tanlaymiz. Shundan so'ng projekt ishga tushib, biz kutgan "**Hello World**" yozuvi pastki qismda paydo bo'ladi.

Dasturning interfeysining ko'rinishi:

id_detal	id_uzeltar	detal_name	detal_kodi	dvigate_nomeri	detal_soni	detal_shtaj_nomeri	detal_joy_nomeri	detal_sxema_nomeri
1	1	Блок цилиндров в со...	840.1002012-31	ИМЗ-8502.10-08	350	12	1	3-1
2	1	Блок цилиндров	840.1002015-31	ИМЗ-8502.10-08	350	12	2	3-2
3	1	Пробка К 1/8	316105-Г129	ИМЗ-8502.10-08	500	12	3	3-3
4	1	Шайба	312198-Г12	ИМЗ-8502.10-08	500	12	4	3-4
5	1	Болт стяжной длинный	840.1005188	ИМЗ-8502.10-08	650	12	5	3-5
6	1	Прокладка	840.1005143	ИМЗ-8502.10-08	500	12	6	3-6
7	1	Заглушка отверстия п...	8850.1002448	ИМЗ-8502.10-08	300	12	7	3-7
8	1	Болт	201456-Г129	ИМЗ-8502.10-08	600	12	8	3-8
9	1	Штифт установочный	840.1002075	ИМЗ-8502.10-08	260	12	10	3-10
10	1	Кольцо 027-031-25-2-1	2531112076	ИМЗ-8502.10-08	450	12	11	3-11
11	1	Кольцо 027-031-25-2-1	840.1003037	ИМЗ-8502.10-08	350	12	12	3-12
12	1	Втулка установочная	840.1003442	ИМЗ-8502.10-08	350	12	13	3-13
13	1	Штифт	3134.10.Г12	ИМЗ-8502.10-08	290	12	14	3-14
14	1	Втулка	840.1002173	ИМЗ-8502.10-08	710	12	15	3-15
15	1	Кольцо 027-031-25-2-1	2531112076	ИМЗ-8502.10-08	620	12	16	3-16
16	1	Болт стяжной коротк...	840.1005187	ИМЗ-8502.10-08	930	12	17	3-17
17	1	Шпилька крышки по...	840.1005167	ИМЗ-8502.10-08	620	12	18	3-18
18	1	Крышка заднего по...	840.1005152-10	ИМЗ-8502.10-08	340	12	19	3-19
19	1	Шайба	312592-Г1	ИМЗ-8502.10-08	510	12	20	3-20
20	1	Гайка	311906-Г1	ИМЗ-8502.10-08	170	12	21	3-21
21	1	Штифт крышки	840.1005169	ИМЗ-8502.10-08	170	12	22	3-22
22	1	Пробка	316102-Г129	ИМЗ-8502.10-08	190	12	23	3-23
23	1	Пробка	316185-Г12	ИМЗ-8502.10-08	210	12	24	3-24
24	1	Прокладка	312768-Г1	ИМЗ-8502.10-08	230	12	25	3-25
25	1	Крышка подшипника	840.1005140	ИМЗ-8502.10-08	340	12	26	3-26
26	1	Штифт крышки блока	4598430413	ИМЗ-8502.10-08	620	12	27	3-27
27	1	Пробка	316135-Г12	ИМЗ-8502.10-08	630	12	28	3-28
28	1	Прокладка крышки	850.1002205	ИМЗ-8502.10-08	610	12	29	3-29
29	1	Шайба	252007-Г129	ИМЗ-8502.10-08	720	12	30	3-30
30	1	Болт	252337-Г12	ИМЗ-8502.10-08	360	12	31	3-31
31	1	Шайба	200407-Г129	ИМЗ-8502.10-08	450	12	32	3-32
32	1	Шайба	252016-Г129	ИМЗ-8502.10-08	660	12	33	3-33
33	1	Болт	4592281200	ИМЗ-8502.10-08	240	12	34	3-34
34	1	Кронштейн передней	840.1001017-01	ИМЗ-8502.10-08	270	12	35	3-35
35	1	Крышка блока перед.	850.1002210	ИМЗ-8502.10-08	380	12	36	3-36
36	1	Прокладка корпуса	850.1002292	ИМЗ-8502.10-08	340	12	37	3-37
37	1							

Dasturning detallar jadvalining interfeysi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peccrp:1070589>

id_uzellar	uzel_mame	uzel_kodi	uzeldagi_detallar_soni
1	БЛОК ЦИЛИНДРОВ	001015	63
2	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА	001233	16
3	КАРТЕР МАХОВИКА И МЕХАНИЗМ	011221	44
4	ПОРШЕНЬ И ШАТУН	022995	25

Dasturning uzellar jadvalining interfeysi

Dastur interfeysidagi o'zgartirish tugmasi orqali belgilangan detalning yoki uzelnig nomini yoki detalning sonini o'zgartirish mumkin bo'ladi va saqlash tugmasini bosilsa bu o'zgartirish ma'lumotlar bazasiga avtomatik tarzda yozib beradi.

id_detal	id_uzellar	detal_name	detal_kodi	dvigatel_nomeri	detal_soni	detal_stilaj_nomeri	detal_joy_nomeri	detal_sxema_nomeri
1	1	Блок цилиндров в сб.	840 1002012-31	ЯМЗ -8502 10-08	350	12	1	3-1
2	1	Блок цилиндров	840 1002015-31	ЯМЗ -8502 10-08	350	12	2	3-2
3	1	Прокла К 1/8	318 105 729	ЯМЗ -8502 10-08	500	12	3	3-3
4	1	Шайба	312399-112	ЯМЗ -8502 10-08	500	12	4	3-4
5	1	Болт стяжной длинный	840 1005188	ЯМЗ -8502 10-08	650	12	5	3-5
6	1	Прокладка	840 1009143	ЯМЗ -8502 10-08	500	12	6	3-6
7	1	Заглушка отверстия п.	8850 1002448	ЯМЗ -8502 10-08	300	12	7	3-7
8	1	Борт	201456-129	ЯМЗ -8502 10-08	500	12	8	3-8

Dasturning o'zgartirish tugmasining ishlash prinsipi.

Dastur interfeysidagi o'chirish tugmasi orqali belgilangan detalning yoki uzelnig nomini yoki detalning sonini o'chirish mumkin bo'ladi va ok tugmasini bosilsa bu ma'lumot bazadan o'chiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1. Jmaylov B.B. Preimushstva i nedostatki razrabotki Java-programm bez ispolzovaniya IDE-sredstv. Jurnal "Vestnik kompyuternix i informatsionnix texnologiy" №6, 2006g.
2. Jmaylov B.B. Obzor IDE sredstv dlya programmirovaniya na Java [Elektronniy resurs]. – Rejim dostupa: <http://www.javaportal.ru/projects/taidej/results.html>
3. Babina V.G. Banki dannix i znaniy. Metodicheskiye ukazaniye. Tashkent-2007
4. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O‘., Farrux D. O‘. SH. ANTIPLAGIAT BILAN ISHLASH JARAYONI //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1789-1793.
5. Rasulmuxamedov M. M., Azimov A. A. O‘., O‘g‘li G‘. N. YO. PEDAGOGICAL SCIENCE/PEDAGOGIKA PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMIDA SMART TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH //“UCHINCHI RENESSANS: ILM-FAN VA TA‘LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI” mavzusidagi № 2-sonli ko‘p tarmoqli, ilmiy onlayn konferensiY.

